

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Inmaculada Concepción

[Ribera, José de](#) (Játiva, 1591 - Nápoles, 1652)

Nº inventario: 452 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1637

Siglo: segundo cuarto del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 255 x 177 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Inmaculada](#)

Procedencia: [Iglesia del convento de las Agustinas, Salamanca](#) (Salamanca, España)

Emplazamiento actual: [Columbia Museum of Art](#) (Columbia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: CMA 1962.19

Inscripciones

Abajo a la derecha aparece la firma: Jusepe de Rivera español.

Historia del objeto

El VI conde de Monterrey, Manuel de Fonseca y Zúñiga, patrocinó la construcción del convento de las Agustinas recoletas en Salamanca en la década de 1630 (García Boiza, 1945; Madruga Real, 1982). En la decoración del templo intervinieron artistas muy destacados como Guido Reni o [Cosimo Fanzago](#), quien realizó las esculturas de [San Pedro](#) y [San Pablo](#), las cuales se conservan actualmente en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y en una colección privada de Nueva York respectivamente. Manuel de Fonseca y Zúñiga residió una larga temporada en Italia, primero en Roma y después en Nápoles. Fue en ese momento cuando encargó a José de Ribera que hiciera una gran Inmaculada para el retablo del altar mayor (Finaldi, Cenalmor y Payne, 2016). El *Españoleto* hizo cuatro dibujos preparatorios en tinta a pluma, lo que lleva a pensar que ideaba sus composiciones con antelación. La pintura se terminó en torno a 1635, enviándose poco después a Salamanca.

Sin embargo, esta no fue la única Inmaculada que Ribera realizó para el convento de las Agustinas recoletas. En el inventario de las reliquias y ornamentos que el VI conde de Monterrey entregó al convento aparece descrita una pintura de la siguiente manera: “una N^a S^a de la Concepción en tela quadro grande de Jusepe de Ribera, esta en ser” (Urrea, 2019). Dicha obra

se ha identificado con la Inmaculada que alberga el Columbia Museum of Art (Carolina del Sur, Estados Unidos). Por lo tanto, la pintura procedía de Salamanca (Felton y Jordan, 1982).

Posteriormente, dicha obra formó parte de la colección del I marqués de Salamanca, José María de Salamanca y Mayol, un empresario muy destacado durante el reinado de Isabel II. La crisis de 1866 afectó a sus negocios gravemente, obligándole a deshacerse de parte de sus bienes para poder cubrir sus deudas. Apenas un año después se subastaron en París 237 pinturas de su colección, entre las que se encontraba esta Inmaculada (1867). La obra se cita en el catálogo de la subasta (n.º 26) del siguiente modo:

“La Vierge, les mains jointes et les yeux tournés vers le ciel, dans l’attitude d’une religieuse attente, est debout, les pieds posés sur le croissant symbolique que supportent des chérubins; vêtue d’une longue robe blanche, elle est enveloppée en partie des plis flottants d’une draperie bleue; au-dessus d’elle est le Saint-Esprit, que de nombreux chérubins entourent. Signé à droite; Jüsepe de Ribera, espagnol, F. 1637”.

Fue adquirida por el barón Thyssen, quien decidió trasladarla a su colección particular en Lugano (Suiza). En 1957 volvió a salir a la venta, siendo comprada esta vez por la Kress Foundation. Finalmente, en 1962 el Columbia Museum of Art se hizo con ella, conservándose allí en la actualidad (Pérez Sánchez y Spinosa, 2003).

Descripción

Esta Inmaculada se ha relacionado con el lienzo del mismo tema situado en la colección de la familia del conde Harrach, en el castillo Rohra, en Viena (Pérez Sánchez y Spinosa, 2003; Martínez, 2008). De igual modo, la presente pintura también se puede relacionar con la [Inmaculada](#) que perteneció a la colección de Fernando VII (Brown, 1984) y que se encuentra actualmente en el Museo Nacional del Prado (Madrid).

Antes de llevar a cabo esta composición Ribera había hecho cuatro [dibujos preparatorios](#) y otra Inmaculada de gran tamaño (Finaldi, Cenalmor y Payne, 2016). En el Instituto Centrale per la Grafica (Roma) se encuentran varios dibujos que pertenecieron al príncipe Livio Odescalchi donde Ribera realizó [estudios de angelotes y querubines](#), los cuales pudieron servir de modelo para los que se encuentran en la parte inferior de la composición. Es posible que junto a Ribera interviniese su taller en la confección de la obra (Pérez Sánchez y Spinosa, 1978; Spinosa, 2008).

Ubicaciones

- **1962**
MUSEO
[Columbia Museum of Art, Columbia \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1957 - ca. 1962**
COLECCIÓN PRIVADA
[Samuel H. Kress Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **principios del s.XX - mediados del s.XX**
COLECCIÓN PRIVADA
[Heinrich Thyssen-Bornemisza, Lugano \(Suiza\)](#)
- **ca. 1867**
COLECCIÓN PRIVADA

[José de Salamanca y Mayol, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1637 - present s.XIX

IGLESIA

[Iglesia del convento de las Agustinas, Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

Bibliografía

- (1867): [Catalogue des Tableaux Anciens des Écoles Espagnole, Italienne, Flamande & Hollandaise composant la Galerie de M. Le Mis de Salamanca, 3 a 6 de junio de 1867](#), Pillet fils aîné, Paris, pp. 20-21.
- BROWN, Jonathan (1973): *Jusepe de Ribera. Prints and Drawings*, Princeton University Press, Princeton.
- BROWN, Jonathan (1984): "Mecenas y coleccionistas españoles de Jusepe de Ribera", nº 183, Goya: Revista de arte, p. 147.
- CHENG, Sandra ["Columbia Museum of Art's Jusepe de Ribera, Immaculate Conception, 1637". Columbia Museum of Art, Columbia.](#)
- FELTON, Craig y JORDAN, William (1982): *Jusepe de Ribera, Lo Spagnoletto. 1591-1652*, Kimbell Art Museum, Fort Worth, p. 174.
- FINALDI, Gabriele (2003): *Ribera: La Piedad*, Fundacio?n Coleccio?n Thyssen-Bornemisza, Madrid.
- FINALDI, Gabriele; CENALMOR, Elena y PAYNE, Edward (2016): *José de Ribera, dibujos: catálogo razonado*, Museo Nacional del Prado, Madrid, pp. 16 / 230-231.
- MADRUGA REAL, Ángela (1982): [La arquitectura barroca salmantina: las Agustinas de Monterrey. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.](#)
- MARTÍNEZ DEL BARRIO, Javier Ignacio (2008): ["La colección de pintura española de los Harrach". nº 1, Anales de Historia del Arte, p. 296.](#)
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. y SPINOSA, Nicola (1992): *Ribera, 1591-1652*, Museo del Prado, Madrid.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. y SPINOSA, Nicola (2003): *Jusepe de Ribera, el Españolito*, Lunwerk, Madrid, p. 92.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. y SPINOSA, Nicola (1978): *L'opera completa del Ribera*, Rizzoli, Milán, p. 110.
- SPINOSA, Nicola (2006): *Jose? de Ribera: bajo el signo de Caravaggio (1613-1633)*, Caja Duero, Madrid.
- SPINOSA, Nicola (2008): *Ribera: la obra completa*, Fundación Arte Hispánico, Madrid.
- URREA, Jesús (2019): ["El cielo de los Monterrey", nº 41, Ars magazine: revista de arte y coleccionismo, pp. 108-118.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Inmaculate Conception

[Ribera, José de](#) (Játiva, 1591 - Nápoles, 1652)

Inventory number: 452 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1637

Century: Second quarter of the 17th c.

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 100,3 x 69,6 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Inmaculada](#)

Provenance: [Church of the Convent of the Augustinian Nuns, Salamanca](#) (Salamanca, Spain)

Current location: [Columbia Museum of Art](#) (Columbia, United States)

Inventory number in current collection: CMA 1962.19

Inscriptions

The signature appears at the bottom right: Jusepe de Rivera español.

Object History

The VI Count of Monterrey, Manuel de Fonseca y Zúñiga, sponsored the construction of the convent of the Augustinian Recollect nuns in Salamanca in the 1630s (García Boiza, 1945; Madruga Real, 1982). In the decoration of the temple very outstanding artists intervened such as Guido Reni or [Cosimo Fanzago](#), who made the sculptures of [St. Peter](#) and [St. Paul](#), which are currently preserved in the Metropolitan Museum of Art in New York and in a private collection in New York, respectively. Manuel de Fonseca y Zúñiga spent a long period in Italy, first in Rome and then in Naples. It was at that time that he commissioned José de Ribera to make a large Immaculate Conception for the altarpiece of the high altar (Finaldi, Cenalmor and Payne, 2016). El *Españoleto* made four preparatory drawings in pen ink, which leads one to believe that he devised his compositions in advance. The painting was completed around 1635 and sent to Salamanca shortly thereafter.

However, this was not the only Inmaculada that Ribera made for the convent of the Augustinian Recollect nuns. In the inventory of the relics and ornaments that the VI Count of Monterrey gave to the convent, a painting is described as follows: "una N^a S^a de la Concepción en tela quadro grande de Jusepe de Ribera, esta en ser" (Urrea, 2019). Said work has been identified with the Inmaculada housed in the Columbia Museum of Art (South Carolina, United States). Therefore, the painting came from Salamanca (Felton and Jordan, 1982).

Subsequently, this work was part of the collection of the 1st Marquis of Salamanca, José María de Salamanca y Mayol, a very prominent businessman during the reign of Isabel II. The crisis of 1866 affected his business severely, forcing him to get rid of part of his assets in order to cover his debts. Just a year later, 237 paintings from his collection were auctioned in Paris, including this Immaculate Conception (1867). The work is cited in the auction catalog (no. 26) as follows:

"La Vierge, les mains jointes et les yeux tournés vers le ciel, dans l'attitude d'une religieuse attente, est debout, les pieds posés sur le croissant symbolique que supportent des chérubins; vêtue d'une long robe blanche, elle est enveloppée en partie des plis flottants d'une draperie bleue; au-dessus d'elle est le Saint-Esprit, que de nombreux chérubins entourent. Signed on the right; Jüsepe de Ribera, espagnol, F. 1637".

It was acquired by Baron Thyssen, who decided to transfer it to his private collection in Lugano (Switzerland). In 1957 it was put up for sale again, this time by the Kress Foundation. Finally, in 1962 the Columbia Museum of Art acquired it, and it is still there today (Pérez Sánchez and Spinoso, 2003).

Description

This Immaculate Conception has been related to the canvas of the same subject located in the collection of the family of Count Harrach, in the Rohra Castle, in Vienna (Pérez Sánchez and

Spinosa, 2003; Martínez, 2008). Similarly, the present painting can also be related to the [Inmaculada](#) that belonged to the collection of Fernando VII (Brown, 1984) and is currently in the Museo Nacional del Prado (Madrid).

Before carrying out this composition Ribera had made four [preparatory drawings](#) and another large Immaculate Conception (Finaldi, Cenalmor and Payne, 2016). In the Instituto Centrale per la Grafica (Rome) there are several drawings that belonged to Prince Livio Odescalchi where Ribera made [studies of angels and cherubs](#), which could have served as a model for those found in the lower part of the composition. It is possible that together with Ribera his workshop was involved in the making of the work (Pérez Sánchez and Spinosa, 1978; Spinosa, 2008).

Locations

- 1962

MUSEUM

[Columbia Museum of Art, Columbia \(United States\)](#)

- ca. 1957 - ca. 1962

PRIVATE COLLECTION

[Samuel H. Kress Foundation, New York \(United States\)](#)

- Early XX - Mid XX

PRIVATE COLLECTION

[Heinrich Thyssen-Bornemisza, Lugano \(Switzerland\)](#)

- ca. 1867

PRIVATE COLLECTION

[José de Salamanca y Mayol, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1637 - present XIX

CHURCH

[Church of the Convent of the Augustinian Nuns, Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1867): [Catalogue des Tableaux Anciens des Écoles Espagnole, Italienne, Flamande & Hollandaise composant la Galerie de M. Le Mis de Salamanca, 3 a 6 de junio de 1867](#), Pillet fils aîné, Paris, pp. 20-21.
- BROWN, Jonathan (1973): *Jusepe de Ribera. Prints and Drawings*, Princeton University Press, Princeton.
- BROWN, Jonathan (1984): "Mecenas y coleccionistas españoles de Jusepe de Ribera", nº 183, Goya: Revista de arte, p. 147.
- CHENG, Sandra ["Columbia Museum of Art's Jusepe de Ribera, Immaculate Conception, 1637"](#), [Columbia Museum of Art, Columbia](#).
- FELTON, Craig y JORDAN, William (1982): *Jusepe de Ribera, Lo Spagnoletto. 1591-1652*, Kimbell Art Museum, Fort Worth, p. 174.
- FINALDI, Gabriele (2003): *Ribera: La Piedad*, Fundacio?n Coleccio?n Thyssen-Bornemisza, Madrid.
- FINALDI, Gabriele; CENALMOR, Elena y PAYNE, Edward (2016): *José de Ribera, dibujos: catálogo razonado*, Museo Nacional del Prado, Madrid, pp. 16 / 230-231.
- MADRUGA REAL, Ángela (1982): [La arquitectura barroca salmantina: las Agustinas de Monterrey. Tesis Doctoral](#), Universidad Complutense de Madrid.
- MARTÍNEZ DEL BARRIO, Javier Ignacio (2008): ["La colección de pintura española de los Harrach"](#),

[nº 1, Anales de Historia del Arte, p. 296.](#)

- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. y SPINOSA, Nicola (1992): *Ribera, 1591-1652*, Museo del Prado, Madrid.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. y SPINOSA, Nicola (2003): *Jusepe de Ribera, el Españoleto*, Lunwerg, Madrid, p. 92.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. y SPINOSA, Nicola (1978): *L'opera completa del Ribera*, Rizzoli, Milán, p. 110.
- SPINOSA, Nicola (2006): *Jose? de Ribera: bajo el signo de Caravaggio (1613-1633)*, Caja Duero, Madrid.
- SPINOSA, Nicola (2008): *Ribera: la obra completa*, Fundación Arte Hispánico, Madrid.
- [URREA, Jesús \(2019\): "El cielo de los Monterrey", nº 41, Ars magazine: revista de arte y coleccionismo, pp. 108-118.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Columbia Museum of Art.](#)

